

МАЪРИФАТПАРВАР ЖАДИД ОНАЛАРИМИЗНИНГ САВОДХОНЛИГИ
ЙЎЛИДА

Сайёра Тўйчиева

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори,
фалсафа фанлари доктори,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10667817>

Аннотация. Мақолада XX аср бошларида жадид маърифатпарварларининг илмий меросида аёллар саводхонлиги масалалари билан боғлиқ қарашлари ёзилган. Хотин-қизларнинг саводхонлик борасида таълим-тарбия ишларининг асосий йўналишлари келтирилган. Содир бўлаётган таълим жараёнининг динамик ўзгаришлари кўрсатилган. Шунингдек, турли манбалар асосида илмий хулоса ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: жадид, илмий мерос, хотин, қизлар, таълим, тарбия, оила, фарзанд, манба, хулоса, тавсия.

Аннотация. В статье написаны взглядынаучного наследия просветителей джадидизма начала XX века, связанные с вопросами женской грамотности. Приведены основные направления образования и обучения женщин и девушек в сфере грамотности. Показаны динамичные изменения, происходящие в образовательном процессе. Также представлены научные выводы и рекомендации на основе различных источников.

Ключевые слова: джадиды, научное наследие, жена, дочери, образование, воспитание, семья, ребенок, источник, вывод, рекомендация.

Annotation. The article describes the views of the scientific heritage of the enlighteners of Jadidism of the early twentieth century related to issues of women's literacy. The main directions of education and training of women and girls in the field of literacy are given. The dynamic changes occurring in the educational process are shown. Scientific conclusions and recommendations based on various sources are also presented.

Key words: Jadids, scientific heritage, wife, daughters, education, upbringing, family, child, source, conclusion, recommendation.

Жадид маърифатпарварларнинг бизгача етиб келган тарихий асарларида хотин-қизлар саводхонлиги масаласи, оила билан боғлиқ бўлган қимматли маълумотлар ёзилган. Уларни таҳлил қилиш ва ҳаётга татбиқ қилиш инсон маънавий баркамоллигини таъминлашда зарур аҳамият касб этади. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, “бизнинг мамлакатимиздагидек бой тарих, боболаримиздек буюк алломалар ҳеч қаерда йўқ. Бу меросни чуқур ўрганишимиз, халқимизга, дунёга етказа билишимиз керак”[1].

XX аср бошларида хотин-қизларнинг ўқимишли, илмли, маданиятли, ўз жамияти учун зарур ва фойдали кишилар бўлиб етишишлари жадид маърифатпарварларининг илмий меросида алоҳида таъкидланади. Жумладан, Сўфизоданинг “Ўқунглар оналар”[11], Таваллонинг “Ҳамширалар тилиндин” [12] шеърларида Туркистон аёлларининг “мутеъ жориялар”га айланиб қолганлиги, уларнинг маърифатли бўлишига қаршилик кўрсатаётган “чаласаводлар”га қарши чиқиладиган ва уларнинг хулосаси маърифатни кенг жорий этиш зарурлиги билан якун топади.

Абдулла Авлонийнинг хотин-қизларни илм олишига, касб-хунар ўрганишига тарғиб қилиб ёзган шеърлари билан бир қаторда бу масалада танқидий қарашларини келтириш жоиз: “Тарбияни кимлар қилур? Қайда қилинур?” – деган савол келадур. Бу саволга, “биринчи уй тарбияси. Бу она вазифасидур. Иккинчиси – мактаб ва мадраса тарбияси. Бу ота, муаллим, мударрис ва ҳукумат вазифасидур”, деб жавоб берсак, бир киши дейорки, “қайси оналарни айтурсиз, билимсиз боши паҳмоқ, қўли тўқмоқ оналарми? Ўзларида йўқ тарбияни қайдан олиб берурлар” дер [2, 37]. Чунки, дейди у, “оналаримиз билим ва тарбия ўрнига эрлари ила урушиб-талашуб қизлариға мол қилмакни яхши кўрурлар” [6]. “Биз бечораларни шу ҳолларга (жаҳолат демоқчи)қолғонимизга биринчи сабаб илмсизлигимиз, дунёдин хабарсизлигимиздур. Эй оталар, ушбу нуридин баҳравор қилурга ҳаракат қилингиз ... Маъсума қизларингизни дунёда бахтли ва саодат ила яшатурға ошиқингиз” [14] дейди. Қизларга турли зийнатлар эмас, аксинча илм, хунар лозимлигини уқтиради у: “Қизларимизга маржон бўюн тумор ва кўлтуктумор каби зийнат асбобларини ҳеч бир лозими йўқ. Тўғриси авом қизларингизни мундай зийнат асбоблар ила зийнатламангиз. Жуда ақчангиз ташлабилмай турғон бўлсангиз маҳаллангиздан бирор қизлар мактаби очиб дурустроқ бир муаллима келтирунгиз. Энди бизни ўқутурға ва киши қаториға киритурға ғайрат қилингиз. Ғайрат!!!”. Мақолада ўғил болаларга нисбатан қиз болаларга илм, хунар кўпроқ зарурдир, деган фикр илгари сурилади, чунки улар миллат тарбиячиларидир.

Рауф Музаффарзода ўзининг “Янги йилдан эски тилаклар” номли мақоласида миллий матбуот қандай бўлиши ва қайси йўналишда ривожланиши ҳақида фикр билдирар экан, “эрларимиз ҳам, хотин-қизларимиз ҳам маишат, тарбия ва дунё ила таништурсун ва онларнинг фикрлари очуб аҳволи оламдин хабар берсун” [8] деб давр учун энг зарур бўлган муаммоларни ёзишга даъват этади. Энг қувонарли жиҳати шундаки, ушбу мурожаатга жавобан аёл муаллифларнинг Туркистон хотин-қизлари ҳаёти, кундалик турмуши билан боғлиқ бўлган воқеаларни кенгроқ ёритган мақолалари вужудга келди. Шу ўринда Сора Музаффариянинг “Айб ўзимизда” номли мақоласи диққатга сазовор. Унда Туркистон хотин-қизларининг ҳақ-хуқуқлари масаласи ҳақида фикр юритилади: “Бизда истеъдод ҳам бор, қобилият ҳам бор. Онг ва фикр ҳам бор. Бир уй ичигина эмас, баъзи эрлар ҳам ўрнига келтира олмайдиган, мамлакатлар идора қиладурғон қувват ҳам бор” [9]. Муаллиф чор девор асирасига айланган, муте, кундош азобдан эзилган Туркистон аёлларини бирлашишга, эскича ҳаёт тарзини бузиб, янгича ҳаёт кечиришга чақиради. “Аммо хотин-қизларимиз кўп кўзғолмайдурлар, кўзғолсалар ҳам матлуб даражада эмас. Эй ислом хотунлари! Ўн уч асрлик тажриба бизга бундай яшашнинг натижаси нима ва қандай бўлишини эмди кўрсатди. Эрлардан ҳам баъзи виждон соҳиблари чиқуб (тараққийпарвар зиёлилар назарда тутилмоқда) бизга танбия қилдилар. Лекин эрлар тарафидан иснод этилғон, ёқимли товушларнинг жуда ози бизнинг қулоғимизга кирди” [9].

Исҳоқхон Ибрат ўзининг “Тарихи маданият” асарида ҳам қизларни ўқитиш борасида қуйидагиларни ёзган: “Аммоки, қизлар мактабиға келсак, бу қийинроқ кўринадур. Халқни ваҳшиёт ва ота-оналар қизларини эҳтиёт қилиши, одамға, бир ерга юбормаслиги, халқни илм қудратини билмагани, хусус, хотунларда таас(с)уфга ғарқ бўлуб, булар бу таас(с)уфни йўқотишга эл(л)ик йиллар керак бўлиши кўрунадур. Мунга ҳам йўллар тофса бўлурки, отунбибиларни эрлари тарғиб қилсалар, муаллималарда бир-икки ойлар ёзув ва ҳисобларни билиб оллуб, андин сўнг ўзларини маҳалласига отунбибилардан муаллима қилиб, онча (анча) мунча ойлик бериб турсалар. Булар вақти-вақти ила катта муаллима тефаси(тепа)дан қараб

турса, беш-ўн йиллар ичинда ҳар қишлоқда беш-ўн муаллима тайёр бўлишини умид қилса бўлур. Аммоки, ҳозирдан дарҳол муаллимага бор деганда, хотунлар кўб бўлмаган сўзларни айтувлар. Мунга бир мисол лозим бўлди. Чунончи, бизни қариндошлардан хотунлар, бизга меҳмон бўлган эканлар. Алар ичинда ёш қизчалар муаллимада ўқур эканлар. Китобини кўтариб келди: “кел кел, ача қизим, мулла бўласан. Эмди мактабдан қолма. Ҳар кунда борғил” дедим. Анда онаси манга савол қилиб дедики, “ Фоча (Почча), ман қизимни мактабда ўқутмай деб турубман” деди. Ман нимага десам. Айтадурки, “китобни бисмиллоси йўқ” дейдур. Анга ман айтдимки, “китобингизни олуб келинг” дедим. Очуб тошбақани чаён бирла ўртоқ бўлганини кўрсатуб айдим. Зеҳн қўюб тулинг деб, “бисмиллаҳи роҳманир роҳим. Тошбақа чаёнга айди”, десам хотунлар кулуб юбордилар. “Нимага куласизлар?”, десам. “Бўлмас экан” дедилар. “Нимага бўлмайдур?” десам. “Тошбақа бирлан чаёнға “бисмиллаҳ (роҳманир роҳим)” деб бўлмас экан” дедилар. Сўнгра ман буларға лексия (маъруза) қилмоқ бўлдим. Мен дедим: “Эй қариндошлар! Аввали вақтларда илм кам бўлғонни Арабистонда диндан бўлак илм ўқулмаган. Бинобарин, улар Қуръон ўқитиш мажбур бўлғони Қуръонға “бисмиллоҳ” кўйиш расм бўлган. Оят бўлса “бисмиллоҳ” кўйиладур. Ҳар сўзга кўйуб бўлмайдур. Бул китоб чиқарганлар, болаларни ақлига келадурган нимарсалардан ҳикоя қилган. Бинобарин, “бисмиллоҳ”ни айтмаган, балки ҳурмат қилганлар. Бу китобларда сўзлар ёзиш ўрганадурган китоб учун болани ақлига мувофиқ сўзлар илан китоб қилган, деб яна мактабга борадурган қилган эдим. Мана, хотунлардаги таас(с)уф! Бу хил кўб-кўб таас(с)уфлари бор. Ман озроқ айтдим, чўзмадим. Жуда куладурган таас(с)уфлар кўб учун қизлар мактаби қийинроқ дедим. Бу ҳам осон бўлур, иншоллоҳ. Ҳам(м)аси ҳаракат ҳукуматдан имдод¹ илан бўладур. Энг яхшиси, муаллимлар хотунлариға буюрушдурки, эри хотуни ўқитадурган бўлуб, хотини қизларни ўқитадур. Мундин осон йўл қишлоқда кўринмайдур. Чунончи, отунбибилардан ҳуркмайду. Бемалол муомала бўлуб келган ўз йўлларидур” [7, 137].

Жадидлар оила ва жамиятда ўқимишли аёлнинг ўрни ҳамда мавқеи ўзгача эканлигини тушунтиришга ҳаракат қилганлар. Бу ҳақда манбалардан қуйидагиларни билиш мумкин: “... хотунларни ўқитмоқ ва аларнинг ақллариға жило бермоқ ва эрлари бирла яхши муаммолар қилмоқ ва болаларини тарбият қилмоқ ва зиндакорчиликни яхши билмақлари хусусида таълим албатта зарурдир” [3].

Жадид мактабларида таълим олган аёллар ўзбек аёлларининг аҳволи ҳақида қайғурганлар. 1906 йилда қўқонлик аёл Тожиёхон биринчи турк тили аёллар журнаliga хат ёзиб, у туркистонлик мусулмон аёлларнинг аҳволи ҳақида ўзбек аёллари номидан шикоят қилган:

“Ҳурматли Шафиқа ханум, биз камтарона ҳолда қуйидагиларни маълум қиламиз...Ҳаммага аён бўлса керак бугунда Россияда эркинлик, ҳуқуқлар, ўсиши ва ислоҳотларға катта аҳамият берилаяпти. Мусулмон аёллари ҳам ўзига хос ҳафталик нашрга эга ва улар ўз фикр-мулоҳазалари, саволлари ва таклифларини ёзиб юборишиға қодирлиги маълум. Бунга фақат баракалло деймиз! Аммо, биз Россия марказида фаолият кўрсатаётган мусулмон аёллариға миннатдор ҳолда бу ерда ўз вазифаларимизни айна даражада бажара олишиға имконимиз йўқлигидан афсусдамиз. Бошқалар астойдил ҳаракат қиларкан, биз Сартия мусулмон аёллари кўп нарсадан беҳабар, ҳамон уйқудамиз. Рўзноманинг фақат бир неча сатрларида, биз Сартия мусулмон аёлларининг Қрим ва Қозон

¹ Имдод – мадад, ёрдам.

аёлларига нисбатан ўз ҳуқуқларимиз ҳақида билимга эга эмаслигимиз ҳақида ёзилсайди! Агар бизнинг аҳволимиз ҳақида баён қилинса, келажакимиз ислоҳотлар орқали яхшиланиши мумкин ва биз ўз ҳуқуқларимизга эга бўлардик. Бироқ бу амалга ошадими? Оҳ, бу қашшоқлик! Биз ҳаммамиз илм ва таълимга муҳтожмиз! Биз ҳозир билим олмасак, келажакда ҳам бунинг иложи бўлмайди. Фақат юздан бир мусулмон аёли ёзиши ва ўқишини билишини таъкидлаш лозим. Бу жаҳонда биз каби мусулмон аёлларидек ҳуқуқларидан маҳрумлар бўлмаса керак...Биз ўз фарзандларимизни ўзимиз каби илмсиз қилиб тарбиялашни истамаймиз. Биз, фарзанларимиз учун қизлар мактаби очишга уринаётган Нўгай ўқитувчиларига ёрдам қила олмаяпмиз. Бизнинг илм олишга бўлган уринишларимиз бизга йўл очиб бермай, қийинчилик туғдириб, донг қотиб қолганимизни тан олиними зарур. Агар шу йўлда давом этадиган бўлсак, бир кун, биз мусулмон аёлларининг номи тарих саҳифаларида нафрат билан тилга олиними тайин. Бизга ўз ҳолимизни ўзгартиришга, ислоҳотларни амалга оширишга, (улардан) ўрناق олишга изн беринг! Фарзандларимиз, ўғил ва қизларимизни Нўгай мактабига юборишга йўл беринг!"

Тожияхоннинг муҳаррирга йўллаган мактуби Туркистон аёлларининг инқилобдан олдинги нашриётлари орасида ниҳоятда ноёб мисолдир. Хатда жадидлар томонидан ўша пайтларда муҳокама қилинаётган муаммолар кўтарилган, аммо улар Тожияхон томонидан аёллар муаммоси сифатида таъкид этилгани жуда ҳам ноёбдир. Тожияхон Сартия (яъни, ўтроқ туркистонлик ёки ўзбек) аёлларининг ўз ҳуқуқларини билмаслиги ва уларни қутқаришнинг ягона йўли – бу уларга замонавий таълим бериш эканлигига алоҳида урғу беради. Унинг мурожаати жадидлар чақируви, яъни исломий таълимни замонавий, ғарб таълимига муносиб тарзда ўзгартиришга ундайди. Тожияхоннинг фикр ва ғоялари унинг исломий ҳаёт ва туркий нашр билан алоқалари борлигини акс эттиради. У ўз мурожаатида Россиядаги мусулмон аёллари, яъни татар миллатига мансуб аёлларнинг ҳаракатларини назарда тутган. Бунга сабаб, у ўзини мусулмон аёллар муҳитида кўриб, муаммоларга ечим кенгроқ исломий жамоада топилиши мумкинлигига ишонган.

Тожияхон иммигрантлар оқимини кўрган Қўқон шаҳрида яшаган. шаҳар Россия империяси темир йўл хизматида боғлангандан сўнг кўплаб руслар ва татар мусулмонларини қабул қилганди. Қўқон савдогарлари, татарлар, руслар ва марказий осиеликлар пахта ва дон экспортга сармоя киритишганди ва шаҳар банк тизимида ривожланганди. 1900 йилда Қўқонда тўртта нашриёт уйлари, бир неча китоб дўконлари мавжуд бўлиб, янги услубдаги жадидлар мактаблари бир қанча мактаб ва мадрасалар қаторига қўшилганди. Тожияхоннинг, агар аёллар замонавий илмга эга бўлса, ижтимоий муаммолардан халос бўлиши тўғрисидаги мунозаралари кейинчалик, иккинчи ўн йилликдан сўнг коммунистик партиянинг аёллар бўлими томонидан тарғибот этилган мунозараларнинг айна мантқиқга эга эканлигини кузатиш мумкин.

Жадидларнинг аёллар ҳаётини такомиллаштириш ва янги, замонавий таълимни тарғиб қилиш ҳаракатлари баъзилар томонидан шикоятга сабаб бўлган. Туркистон вилоятининг газетаси ёзувчилари уларни аёлларни шариат томонидан талаб қилинган паранжи ва чачвонларини ечиб ташлашида ва уларни саводхон бўлиб, нодиний бўлишига сабабчи бўлганликда айблашган. Хотин-қизларни ўқиб, таълим олишини тарғиб этиш ҳаракатлари диний консерватив мусулмонлар томонидан ғазабли норозиликка дучор бўлган. 1907 йили яна бир туркистонлик мусулмон аёл Ножияхон Дума мусулмон аъзоларига мактуб ёзади. У ўз мактубида мусулмон аёлларининг эркаклар томонидан тўрт девор орасида қамалиб қолгани ва шариат аёлларга тижорат билан шуғулланиш ва ҳажга

саёҳат қилиш каби ҳуқуқларни беришини, Истанбул ва Миср аёллари бу ҳуқуқлардан фойдаланаётганликлари ҳақида шикоят қилади ва Думанинг мусулмон аъзоларидан туркистонлик аёлларга бу ҳуқуқларни таъминлашларини талаб қилган ҳолда ўз фикрларини очик ҳолда баён этади.

XX аср бошларида аёлларни оила, жамиятдаги ўрнини топиши учун таълим олишлари муҳим эканлигини жаид маърифатпарварлари тушуниб етганлар. Бунга асос сифатида айнан аёллар билан боғлиқ бўлган манбалар, шариат ҳукмлари асосида ёзилган асарларда кўрсатиб ўтилган. Шу билан бирга Европа маданиятидаги аёлларни мавқеини ҳам мисол тариқасида кўрсатиб ўтишган. Туркистон жаид маърифатпарварларидан Исҳоқхон Ибрат, Абдулла Авлоний, Рауф Музаффарзода, аёллардан Сорияхон Музаффария, Салимахон Ёқубова, Маҳфузахон Мақсудоваларнинг асарларида, мақолаларида келтириб ўтилади. Шунингдек, бу фикрларни исботи сифатида Самарқанддан Абдуқодир Шакурӣ, Тошкент шаҳридан Эшонхўжа Хонхўжаев, Собирхон Раҳимов, Қўқондан Муҳаммаджон Ҳолиқийлар мактабларида қизлар ҳам ўқитила бошлаган.

Албатта бу маърифий тадбирлар миллатнинг биринчи тарбиячилари ҳисобланмиш қизларга, бўлажак оналарга, уларнинг тафаккур тарзига ижобий таъсир кўрсатган. Бу ҳақда кейинги мақолаларимизда сўз боради.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. "Мамлакатимиздаги бой тарих, боболаримиздек буюк алломалар ҳеч қаерда йўқ // "Халқ сўзи" газетаси. 2018 йил 21 декабр.
2. Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ // Танланган асарлар. 37-бет.
3. Бир мусулмон // "Туркистон вилояти" газетаси, 1912 йил 20 сентябрь
4. Дур ал-ажойиб. ЎЗР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти, қўлёзма № 2674.
5. Ёқубова С., Мақсудова М. Муаллималик масаласи // Садои Туркистон. 1914 йил. 20 май.
6. Индамас. Ким нимани яхши кўрар // Садои Туркистон. 1914 йил 7 декабр.
7. Исҳоқхон Ибрат. Тарихи маданият // Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Шарқшунослик институти (бундан кейин – ЎЗР ФА ШИ) қўлёзмалар фонди. инв. № 10117. Тўрақўрғон, 1925. 137 б.
8. Музаффарзода Рауф. Янги йилдан эски тилақлар // Садои Туркистон. 1914 йил 2 январ, 15 январ.
9. Музаффария Сора. Айб ўзимизда // Садои Туркистон. 1914 йил 23 август.
10. Ризоуддин ибн Фаҳруддин. Тарбияли хотун. ЎЗР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти, тошбосма № 6548.
11. Сўфизода. Ўқунглар оналар // Садои Туркистон. 1914 йил 17 май
12. Тавалло. Ҳамширалар тилиндин // Садои Туркистон. 1914 йил. 24 декабр.
13. Тожибоев Р. Маърифат фидойиси / Соғлом авлод учун, 1999 йил. № 4-5, Б. 46.
14. Тошкандлик бир муаллима. На учун ибрат олмаймиз // Садои Туркистон. 1914 йил 20 май.
15. Туруқун-ниса. ЎЗР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти, қўлёзма № 3075/II.
16. Фатҳиддинзода Заҳриддин. Ҳуқуқ нисвон // Садои Туркистон. 1914 йил 10 декабр.

17. Хотунларда илм маориф // Ойна (1914-1915). Тошкент, 2001. 72-бет.
18. ЎзР МА, И-1, 31-рўйхат, 943-иш, 23-варақ.
19. ЎзР МА, И-47, 1-рўйхат, 1148-иш, 148-варақ.
20. Хусайн Воиз Кошифий. Ахлоқи Муҳсиний. ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти, қўлёзма № 7155.